

ВПЛИВ СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ГУРТКА НА ПРОФЕСІЙНЕ СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Ємець А. А.

кандидат педагогічних наук, доцент

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
м. Харків, Україна, e-mail:alenaemec25@gmail.com

Коваленко О. М.

кандидат педагогічних наук, доцент

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
м. Харків, Україна, e-mail:olga_kovalenko2002@ukr.net

У підготовці майбутнього вчителя початкової школи особливу роль відіграє його залучення до наукової роботи. На думку О. Савченко, серед багатьох функцій, якими має володіти вчитель початкових класів, важливою є дослідницька [1, с. 5]), сутність якої, як зазначають науковці, полягає в проведенні педагогом у галузі свого предмета наукових (педагогічних) досліджень, збагачення дисципліни, котру він викладає, новітніми даними й висновками. Тому надзвичайно важливо, щоб студенти в період навчання в закладах вищої педагогічної освіти, набуваючи професійні навички, мали можливість отримати позитивний досвід проведення перших наукових розвідок.

Вітчизняні дослідники, зокрема О. Шквир, зазначають, що попри значний досвід залучення студентів до наукової роботи, «сучасна система професійної освіти має певні недоліки: традиційний підхід до організації науково-дослідної роботи студентів, що використовується як додатковий вид діяльності; не простежується наступність змісту, форм і методів підготовки майбутніх учителів до проведення науково-педагогічних досліджень на кожному рівні вищої освіти; незначний обсяг часу, відведений на опанування теорії та методики організації педагогічних досліджень у педагогічних закладах вищої освіти; неузгодженість вимог щодо готовності майбутніх учителів початкових

класів до проведення педагогічних досліджень; переважання стандартних засобів стимулювання наукової діяльності» [2, с. 26]. Усі перелічені фактори негативно позначаються на професійному становленні вчителя. Як зазначав В. Сухомлинський, «якщо ви хочете, щоб педагогічна праця давала вчителю радість, щоб повсякденне проведення уроків не перетворювалось у сумну одноманітну повинність, ведіть кожного вчителя на щасливу доріжку дослідження. Стає майстром педагогічної праці звичайно той, хто відчує в собі дослідника»[3, с. 471], «якщо вчитель вдумливо аналізує свою роботу, в нього не може не виникнути інтересу до теоретичного осмислення свого досвіду»[4, с. 72].

Аналіз педагогічної спадщини В. Сухомлинського дозволяє виділити три напрями дослідницької діяльності, які, на думку О. Шквир, мають місце і в сучасній початковій школі: індивідуальна робота вчителя, колективна діяльність як робота над комплексною темою, творчим проектом та залучення молодших школярів до пошукової діяльності [5].

Упродовж тривалого періоду (понад 20 років) співробітники лабораторії методичного забезпечення безперервної системної освіти «Школа – ЗВО» Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди керують науковою роботою студентів, спрямованою на формування їхнього професійного становлення в галузі мовно-літературної освіти молодших школярів. Підбиття підсумків 2022-2023 навчального року дозволяють стверджувати, що всі три напрями дослідницької діяльності, зазначені В. Сухомлинським, знайшли відбиття в роботі студентського наукового гуртка «Досліджуємо дитячу літературу та методику літературного читання» педагогічної студії «Перші кроки до майбутньої професії».

Традиційною, і тому найбільш поширеною, є індивідуальна робота зі студентами, що передбачає вибір теми наукового дослідження, знайомство з різноманітними інформаційними джерелами, розробку плану проведення опитувань, висування припущень та апробацію певного методичного

положення на практиці, оформлення результатів (публікація, виступ на конференції тощо).

Починаючи з першого курсу, студенти факультету початкового навчання залучаються до різноманітних досліджень мовно-літературного спрямування. Так, у 2022-2023 навчальному році першокурсники досліджували такі актуальні теми: «Англійський досвід залучення молодших школярів до читання»; «Порівняльне вивчення сторітелінгу та евристичної бесіди як методів проведення уроків в початкових класах»; «Підручник як засіб формування читацької компетентності третьокласників»; «Розмаїття письменників, твори яких наявні в чинних підручниках «Літературне читання»; «Шляхи розвитку усного українського мовлення першокласників в умовах білінгвізму»; «Особливості вивчення розділу «Будова слова» на прикладі аналізу сучасного підручника з української мови для 3 класу».

Теми наукових досліджень студентів 2-4 курсів, зазвичай, мають більш практикоорієнтований характер, наприклад: «Особливості використання прийому сторітелінг на уроках літературного читання», «Використання схем на уроках літературного читання в початковій школі», «Літературні челенджі та флешмоби в початковій школі», «Складання карти мандрівок як прийом розвитку мовлення учнів початкової школи», «Аналіз деталей зовнішності головного героя як елемент його характеристики», «Формування техніки читання в дітей із затримкою мовленнєвого розвитку» тощо.

Наукові дослідження магістрантів спрямовані на упровадження їх результатів у практику роботи сучасної початкової школи, тому мають відповідну тематику, наприклад: «Сторітелінг як метод стимулювання літературного розвитку учнів початкової школи», «Розвиток інтересу до читання в учнів 1 класу в умовах дистанційного навчання», «Формування та розвиток читацьких інтересів в учнів початкових класів в умовах змішаного навчання» тощо.

У 2022-2023 навчальному році в межах роботи студентського наукового гуртка «Досліджуємо дитячу літературу та методику літературного читання»

вперше було апробовано колективну форму ведення наукового дослідження. З цією метою було сформовано дві групи другокурсників, кожна з яких працювала над окремою темою: «Використання інтерактивного плакату на уроках літературного читання» і «Збагачення мовлення учителів початкових класів фразеологізмами та фразеологічними виразами». Під час проведення досліджень учасниками наукових груп були проаналізовані першоджерела, проведені опитування вчителів початкових класів, дібрано дидактичний матеріал, створено демонстраційні зразки. Результати спільної роботи висвітлено в низці публікацій.

Однак, як свідчить здійснене нами опитування учасників колективних досліджень, організація такої роботи має не лише позитивні сторони, а й певні недоліки. Здобувачі зізнавалися, що на початковому етапі групова форма була досить привабливою, оскільки менше лякала, але під кінець виконання завдань виявилось, що внесок кожного в загальну справу був нерівноцінним: під час виконання роботи учасники обох груп не розподіляли між собою окремі завдання, а виконували їх разом без урахування того, що в кожному мікроколективі були сильні та слабкі члени. Певні ускладнення в організації діяльності створювали й умови дистанційного навчання: на консультаційних зустрічах студентського наукового гуртка не завжди були присутніми всі представники дослідницьких міні-груп, і, як наслідок, той, хто був на зустрічі, не завжди точно передавав отриману інформацію групі, що негативно позначалося на якості реалізації поставлених завдань. Зазначене дозволяє стверджувати, що групова форма проведення наукових досліджень вимагає більш чіткого розподілу обов'язків, тому вважаємо перспективним напрямом залучення до робочих груп студентів старших і молодших курсів, у яких провідна роль відводиться старшокурснику, який під керівництвом викладача розроблятиме чіткий план здійснюваного наукового дослідження, а студент молодшого курсу виконуватиме роль помічника, якому довіряють зібрати фактичний матеріал на основі анкет для опитування учнів, підготовлених старшокурсником. Така взаємодія, на нашу думку, створюватиме

передумови для спільного обговорення й аналізу отриманих результатів. Наслідком такої діяльності стане публікація наукових робіт студентів: для першокурсників на рівні тез (за результатами проведеного опитування), для старшокурсників – наукової статті (за результатами проведеного дослідження).

Третім важливим напрямом наукової роботи студентів є втілення результатів здійснюваних досліджень у шкільну практику. Його реалізація знаходить своє втілення в роботі педагогічної студії «Перші кроки до майбутньої професії».

На факультеті початкового навчання ХНПУ імені Г.С. Сковороди педагогічна студія розпочала свою роботу понад 15 років тому і, як засвідчила практика, виявилася ефективною формою набуття здобувачами освіти професійної компетентності. До участі в її роботі були залучені студенти всіх курсів. Першокурсники на заняттях студії вправлялися у виразному читанні художніх творів і набували досвіду педагогічного читання під час проведення старшокурсниками уроків у школі. Другокурсники, спираючись на підготовлені керівниками студії конспекти, проводили уроки позакласного читання і набували навичок спілкування з дитячою аудиторією під час обговорення прочитаних творів. Третьокурсники під контролем керівників студії розробляли і проводили в школі уроки ознайомлення з творами дитячої літератури. Студенти четвертого курсу удосконалювали навички розробки і проведення уроків літературного (класного і позакласного) читання, а також вчилися здійснювати керівництво підготовкою першокурсників до виразного читання дітям. Однак, на жаль, дистанційне навчання дещо ускладнило роботу педагогічної студії, й упродовж останніх трьох років її учасниками є лише студенти третього курсу, які виявляють бажання набутти практичного досвіду підготовки, проведення й аналізу уроків української мови і літературного читання. Заняття студії відбуваються двічі на місяць у формі тренінгів і ділових ігор, у ході яких студенти залучаються до аналізу підручників, організації спостережень за мовним матеріалом, добору дидактичних вправ тощо. Ефективність роботи педагогічної студії засвідчують результати активної

педагогічної практики студентів на 3 і 4 курсах. Зазвичай, студійці демонструють значно вищий рівень готовності до організації та проведення уроків мовно-літературної галузі.

Отже, системна робота студентського наукового гуртка має безсумнівну користь у професійному становленні майбутнього вчителя. Вона дозволяє збагатити студентів знаннями і практичними навичками, пов'язаними з особливостями пошуку і добору літератури, цитування, аналізу опитувань, оформлення публікацій, втілення результатів досліджень під час підготовки і проведення уроків у початковій школі. Ефективність дослідницької діяльності здобувачів вищої педагогічної освіти забезпечується завдяки поєднанню індивідуальних і колективних форм наукової роботи з обов'язковим упровадженням результатів у практику початкової школи. Це створює важливі передумови для продовження наукових досліджень після закінчення вищого педагогічного закладу освіти.

Література

1. Савченко О. Я. Шкільна освіта як замовник підготовки майбутнього вчителя. *Рідна школа*. 2007, травень. С. 5–8.
2. Шквир О. Л. Теоретичні і методичні засади ступеневої підготовки майбутніх учителів початкової школи до проведення педагогічних досліджень: дис. ... доктора пед. наук: 13.00.04. Житомир. 2018. 572 с.
3. Сухомлинський В. О. Розмова з молодим директором. *Сухомлинський В.О. Вибрані твори. В 5-ти т. Т. 4. К. : Рад. школа, 1997. С. 393–622.*
4. Сухомлинський В. О. Павлиська середня школа. *Сухомлинський В.О. Вибрані твори в п'яти томах. Т.4. Київ, 1976. 638 с.*
5. Шквир О. Л. Проблема педагогічних досліджень у творчій спадщині В.О. Сухомлинського. *Педагогічний дискурс: зб. наук. праць*. 2011. Вип. 10. Хмельницький : ХГПА. С. 525–529. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/peddysk_2011_10_129.